

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613220>

УДК 517.518.04

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ КУКА-ТОРРЕНСА

М.О. Давыдов,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Стандартизация и метрология»

С.В. Кунев,

к.э.н., доц.,

Национальный исследовательский Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарёва,

г. Саранск

Аннотация: В статье раскрывается использование модели Кука-Торренса. Также, рассматриваются характерные эффекты, которые возникают в микрофасетных моделях, и что нам необходимо учесть, чтобы данные эффекты приближались к моделированию реальных материалов. Первый эффект называют эффектом маскирования. Второй эффект называют эффектом затенения. Данный эффект похожий на маскирование и заключается в том, что мы не всегда можем увидеть отражение от данного источника света от микрофасета из-за того, что он был перекрыт каким-то другим микрофасетом. Еще один эффект – переотражение.

Ключевые слова: модель, двулучевая функция, вероятностное распределение, эффект затенения, эффект маскирования

USING THE COOK–TORRENS MODEL

M.O. Davydov,

2th year Master's student, direction "Standardization and Metrology"

S.V. Kunev,

Candidate of Economics, Associate Professor:

N. P. Ogarev National Research Mordovian State University,

Saransk

Annotation: The article reveals the use of the Cook-Torrens model. Also, the characteristic effects that occur in microfacet models are considered, and what we need to take into account so that these effects approach the modeling of real materials. The first effect is called the masking effect. The second effect is called the shading effect. This effect is similar to masking and lies in the fact that we can

not always see the reflection from this light source from the microfacet due to the fact that it was blocked by some other microfacet. Another effect is reflection..

Keywords: model, bi-beam function, probability distribution, shading effect, masking effect

Микрофасетная модель поверхности допускает нечеткое отражение, когда лучи, идущие из различных точек объекта, попадают в одну Точку поверхности и отражаются в одном и том же направлении [1].

Микрофасетные модели освещения в явном виде предполагают некоторое распределение небольших частиц (подплощадок) сложных поверхностей. Для задания подобной микрофасетной модели понадобится некоторое статистическое распределение микрофасетов, которое по сути будет являться распределением нормалей на рассматриваемой поверхности (данный аспект важен с точки зрения алгоритма). В том случае, если нормали к поверхности распределены по ней случайным образом, падающий свет будет отражен зеркально и диффузно под некоторыми углами. Блестящая поверхность будет характеризоваться тем, что распределение нормалей ее микрофасетов будет близко к основному направлению нормали к поверхности. Диффузная или матовая поверхность, напротив, будет характеризоваться сильным разбросом нормалей, которое необходимо для равномерного рассеивания световых лучей в различных направлениях.

Двулучевая функция отражательной способности (ДФОС) – четырёхмерная функция, определяющая, как свет отражается от непрозрачной поверхности [2].

Двулучевая функция отражения каждого микрофасета является достаточно простой, т.к. вся сложность итоговой модели достигается за счет распределения нормалей микрофасетов. Существует ряд аппроксимаций реальных материалов моделями, подобными микрофасетным, все они отличаются разной точностью и сложностью, а также применимостью для разных задач. Рассмотрим, какие характерные эффекты возникают в микрофасетных моделях, и что нам нужно учесть, чтобы эти эффекты приближались к моделированию реальных материалов. Первый эффект называют эффектом маскирование [3]. Если мы рассматриваем некоторую микрофасетку, освещенную источником света так, что другие характеристики либо другие микрофасеты перекрыли данную микрофасетку, то наблюдатель может этого не увидеть(луч от микрофасета не придет в камеру) и тем самым поверхность объекта станет темнее. Второй эффект называют эффектом затенения [4]. Данный эффект похожий на маскирование и заключается в том, что мы не всегда можем увидеть отражение от данного источника света от микрофасета из-за того, что он был перекрыт каким-то

другим микрофасетом. Еще один эффект – переотражение. Переотражение – это вероятность того, что мы увидим не просто значение света данного фасета, а ее переотражение.

Рисунок 1 – Возможные эффекты в микрофасетных моделях

Отметим, что наша цель – построить не геометрическое распределение микрофасетов, а некоторое вероятностное распределение. Основная задача при подборе параметров микрофасетной модели для моделирования той или иной поверхности – найти данное распределение при «интегральном» наблюдении за данной поверхностью. Модель Кука-Торранса – одна из первых моделей на основе микрофасетов – изначально предназначалась для моделирования металлических поверхностей [5]. В частности поэтому, был сделан вывод о том, что каждый микрофасет был идеально зеркальным. Поверхность описывается распределением g , которое дает вероятность того, что конкретный микрофасет имеет ориентацию (ориентация задает ориентацию плоскости нашего микрофасета). Только фасеты с ориентацией ωh (могут дать идеально зеркальное отражение [6]. Поверхность описывается некоторым вероятностным распределением $D(\omega h)$. Нас будет интересовать лишь процент микрофасетов, ориентированных таким образом.

Рисунок 2 – Ориентация микрофасетов

Двулучевая функция отражения для модели Кука-Торранса выглядит следующим образом:

$$f_r(p, \omega_o, \omega_i) = \frac{D(\omega_h)G(\omega_o, \omega_i)F_r(\omega_o)}{4 \cos \theta_o \cos \theta_i}$$

где $G(\omega_o, \omega_i)$ – вероятность маскирования или затенения;
 $F_r(\omega_o, \omega_i)$ – коэффициент френелевского отражения.

Косинусы обеспечивают физическую корректность модели.

Рисунок 3 – Модели Кука Торранса:
 а) реальное изображение; б) синтезированное

О различных моделях освещения, нужно отметить следующий факт: каждой модели освещения соответствует некоторый определенный класс материалов [7, 8]. Он может быть шире, уже или вовсе отсутствовать (например, для эмпирической модели Фонга в реальной жизни не существует идеально соответствующих ей поверхностей). Универсальной модели не существует, т.к. всегда надо выбирать между скоростью, точностью и выразительностью модели.

Список литературы

[1] Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения. / Е.В. Шикин, А.В. Боресков. – М., 1996. 288 с.

[2] Wikipedia. Двухлучевая функция отражательной способности: свободная энциклопедия / Wikipedia. – [Электронный ресурс]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Двухлучевая функция отражательной способности](https://ru.wikipedia.org/wiki/Двухлучевая_функция_отражательной_способности). (дата обращения: 30.03.2022).

[3] Афанасьева А. Основы синтеза фотореалистичных изображений. Взаимодействие света и материала. / А. Афанасьева. // ДФО. Модели освещения. – М., 2014. 30 с.

[4] StudFiles – файловый архив студентов. Эффект затенения. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/412084/page:31/>. (дата обращения: 30.03.2022).

[5] Модель освещения Кука-Торранса – русские блоги. [Электронный ресурс]. – URL: ussianblogs.com. (дата обращения: 30.03.2022).

[6] Моделирование отраженного излучения объектов [Электронный ресурс]. – URL: https://scask.ru/a_book_graph3d.php?id=8&. (дата обращения: 30.03.2022).

[7] Моделирование распространения оптического излучения. / Д.Г. Гилев, У.О. Салгаева, А.Б. Волинцев.

[8] Wikipedia. Модель отражения Фонг: свободная энциклопедия / Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Модель отражения Фонг](https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_отражения_Фонг). (дата обращения: 30.03.2022).

Bibliography

[1] Shikin E.V., Boreskov A.V. Computer graphics. Dynamics, realistic images. / E.V. Shikin, A.V. Boreskov. – M., 1996. 288 p.

[2] Wikipedia. Two-beam reflectivity function: the free encyclopedia / Wikipedia. – [Electronic resource]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Two-beam reflectivity function](https://ru.wikipedia.org/wiki/Two-beam_reflectivity_function). (date of access: 30.03.2022).

[3] Afanas'eva A. Fundamentals of the synthesis of photorealistic images. The interaction of light and material. / A. Afanasiev. // DFO. lighting models. – M., 2014. 30 p.

[4] StudFiles – file archive of students. Shading effect. [Electronic resource]. – URL: <https://studfile.net/preview/412084/page:31/>. (date of access: 30.03.2022).

[5] Cooke-Torrance lighting model – Russian blogs. [Electronic resource]. – URL: ussianblogs.com. (date of access: 03/30/2022).

[6] Modeling of the reflected radiation of objects [Electronic resource]. – URL: https://scask.ru/a_book_graph3d.php?id=8&. (date of access: 30.03.2022).

[7] Modeling the propagation of optical radiation. / D.G. Gilev, W.O. Salgaeva, A.B. Volintsev.

[8] Wikipedia. The Phong Reflection Model: The Free Encyclopedia / Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Phong reflection model](https://ru.wikipedia.org/wiki/Phong_reflection_model). (date of access: 30.03.2022).

© М.О. Давыдов, С.В. Кунев, 2022

Поступила в редакцию 12.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Давыдов М.О., Кунев С.В. Использование модели Кука-Торренса // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 41-46. URL: <https://ip-journal.ru/>